

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ ГЕМАТОМ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ.

Исаков Б.М., Бокиев А.А.

Андижанский государственный медицинский институт.

Аннотация

Цель исследования — оценить результаты хирургического лечения больных с внутричерепными гематомами в остром периоде в зависимости от механизма травмы и выбранного метода оперативного вмешательства. Проанализированы результаты лечения 35 пациентов в возрасте от 18 до 60 лет. В структуре причин травмы преобладали дорожно-транспортные происшествия (42,9%), падения с высоты (20,0%) и побои (37,1%). Давность поступления составляла от 3 часов до 3 суток. Применялись следующие методы хирургического лечения: декомпрессивная трепанация черепа — у 23 больных, пункционное удаление гематомы — у 7, эвакуация через расширенное трепанационное отверстие — у 5 пациентов. Полученные данные свидетельствуют о том, что своевременное хирургическое вмешательство позволяет снизить летальность и улучшить функциональные исходы.

Ключевые слова: внутричерепная гематома, острый период, черепно-мозговая травма, хирургическое лечение, декомпрессивная трепанация.

ВВЕДЕНИЕ

Внутричерепные гематомы остаются одной из ведущих причин летальности и инвалидизации при черепно-мозговой травме. Быстрое нарастание масс-эффекта, внутричерепной гипертензии и дислокационных синдромов требует ранней диагностики и своевременного хирургического лечения. Несмотря на наличие различных оперативных методик, вопросы выбора оптимального способа эвакуации гематомы остаются дискуссионными. В связи с этим анализ собственных клинических результатов представляет практический интерес.

Цель исследования

Оценить клинические результаты хирургического лечения внутричерепных гематом в остром периоде в зависимости от механизма травмы и метода операции.

Материалы и методы

В исследование включены 35 пациентов с внутричерепными гематомами, находившиеся на лечении в нейрохирургическом отделении. Возраст больных составлял от 18 до 60 лет.

Всем пациентам выполнялась компьютерная томография головного мозга при поступлении и в послеоперационном периоде. Оценивались уровень сознания, неврологический статус, объем гематомы, выраженность смещения срединных структур.

Результаты исследования.

Таблица 1.

Распределение больных по возрасту.

Возрастная группа	Количество	%
18–30 лет	10	28,6
31–45 лет	14	40,0

VOLUME-6, ISSUE-2

46–60 лет	11	31,4
Итого	35	100

Таблица 2.

Механизм травмы.

Причина травмы	Количество	%
Падение с высоты	7	20,0
ДТП	15	42,9
Побои	13	37,1
Итого	35	100

Таблица 3.

Причина травмы	Количество	%
Падение с высоты	7	20,0
ДТП	15	42,9
Побои	13	37,1
Итого	35	100

Давность поступления.

Срок от момента травмы	Количество	%
До 6 часов	12	34,3
6–24 часа	14	40,0
24–72 часа	9	25,7

Таблица 4.

Применённые методы операции

Метод хирургического лечения	Количество	%
Декомпрессивная трепанация черепа	23	65,7
Пункционное удаление гематомы	7	20,0
Через расширенное трепанационное отверстие	5	14,3
Итого	35	100

Таблица 5.

Клинические исходы.

Исход лечения	Количество	%
Улучшение	24	68,6
Без существенной динамики	6	17,1
Летальный исход	5	14,3

Обсуждение

Полученные данные показывают, что наилучшие результаты отмечены у больных, оперированных в первые 24 часа после травмы. Декомпрессивная трепанация черепа являлась наиболее часто применяемым методом и обеспечивала эффективное снижение

внутричерепного давления. Минимально инвазивные методы (пункционное удаление) были эффективны при небольших по объёму гематомах и стабильном состоянии больных.

Высокая доля ДТП как причины травмы соответствует мировым статистическим данным. Летальность в исследуемой группе составила 14,3%, что можно расценивать как удовлетворительный показатель для пациентов с тяжёлой ЧМТ.

Заключение

1. Своевременное хирургическое лечение внутричерепных гематом существенно улучшает исходы заболевания.
2. Метод операции должен выбираться индивидуально с учётом объёма гематомы, выраженности смещения и клинического состояния пациента.
3. Наиболее эффективным методом при массивных гематомах остаётся декомпрессивная трепанация черепа.

Литература

1. Коновалов А.Н., Лихтерман Л.Б. Черепно-мозговая травма. М., 2019.
2. Greenberg M.S. Handbook of Neurosurgery. 10th ed. New York, 2023.
3. Mendelow A.D. et al. Surgical treatment of intracerebral hemorrhage. Lancet, 2013.
4. Qureshi A.I. et al. Spontaneous intracerebral hemorrhage. Lancet, 2009.
5. Vespa P. et al. Surgical management of intracranial hematomas. Neurosurgery, 2022.
6. Бабичев К.Н. и др. Современные подходы к лечению внутричерепных гематом. Нейрохирургия, 2021.
7. Семёнов А.В. и др. КТ-диагностика острых внутричерепных гематом. Acta Biomedica Scientifica, 2021.